

БЛАГОУСТРОЕННАЯ И БЕЗОПАСНАЯ МАХАЛЛЯ – ВАЖНЫЙ ИНДИКАТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ

Шакиров Шухратжон Тахирович

заведующий кафедрой Специализированного филиала ТГЮУ

Телефон: +998977270747

shuxratshakirov0747@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5965475>

Аннотация: в данной статье рассматривается институт махалли в качестве основополагающей составляющей общества и в целом страны, актуальность вопроса его благосостояния и безопасности, реализованные в этом направлении важные меры в плане повышения их социально-экономического развития, духовно-нравственной атмосферы и общественного порядка, а также определенные приоритеты на перспективу.

Ключевые слова: махалля, общество, общественная безопасность, обороноспособность, благосостояние, профилактика.

Институт махалли остается актуальным и важным вопросом в деле последующих преобразований в нашей стране. Этому свидетельствует предложение Президента об объявлении 2022 года – Годом обеспечения интересов человека и развития махалли [1].

За последние годы в нашей стране особое внимание уделяется всестороннему развитию махалли, как одного из важнейших звеньев нашего общества. В современном понимании местное самоуправление рассматривается как определенная гарантия свободного режима. А реализация его принципов на основе традиций национальной школы не только гарантирует становление демократических позиций в нашем обществе, но и обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие страны в целом [2].

Современная махалля – это объединение жителей определенной территории в пределах кишлака, поселка, аула, города. В комплексе решает вопросы повседневной жизни. Сегодня это касается как духовно-нравственной, так и политической и экономической сторон. Именно на махаллю переносится основная нагрузка, связанная с реализацией гражданами функции самоуправления.

С обретением независимости Узбекистан, следуя принципам поступательного развития демократии в целях предоставления гражданам возможностей для участия в жизни страны, законодательно закрепил

исторически сложившуюся форму махалли, которая официально получила статус органов самоуправления граждан [3].

Вполне оправдано стремление властей поддержать этот общественный институт на пути к строительству сильного гражданского общества.

Следует отметить, что Президент Республики Узбекистан в своем послании Олий Мажлису еще 29 декабря 2020 особо подчеркнул роль и значение института махалли, он стал в качестве актуального объекта последующих реформ. В частности, наш Президент отметил, что результаты реформ, происходящие изменения и настроения населения прежде всего проявляются в махалле. В этом смысле он подчеркнул, что **махалля – зеркало нашего общества и жизненных ценностей**. Вот почему, по его мнению, руководители всех уровней должны изучать проблемы, что называется, снизу, в махаллях, находить их решение, проводить такие изменения, которые люди ощутят на себе [4].

В этой связи особо обращает на себя внимание тезис нашего Президента о том, что впредь состояние дел в махалле будет главным критерием при оценке работы министерств, ведомств и хокимиятов.

Наряду с приоритетами социально-экономического развития махаллей, Президент особо обращает внимание на вопросы внедрения новых подходов к обеспечению общественной безопасности и созданию безопасной среды в каждой махалле.

Следует отметить, что особенность махалли в том, что все жители живут в мире и согласии между собой, проявляют уважение и заботу к старшим, помогают друг другу, следят за чистотой и порядком на улице.

В этом контексте на фоне сложных процессов, происходящих в мире, продолжающихся конфликтов и противостояний в ближнем и дальнем зарубежье, представляется целесообразным усилить работу по обеспечению мира и безопасности в стране.

В краткосрочной перспективе особое внимание планируется уделить дальнейшему укреплению обороноспособности страны, в частности, повышению мощи наших Вооруженных Сил, профессионального и физического потенциала армии, социальной поддержке военнослужащих и их семей, воспитанию нашей молодежи в духе патриотизма. Продолжить реформы, направленные на то, чтобы правоохранительные органы на деле стали надежными защитниками интересов наших граждан и спокойствия населения [5].

Оглядываясь назад, следует отметить о реализованных в этих направлениях практических и действенных мерах, в том числе и в вопросах

повышения благосостояния махаллей и их безопасности, которые могут свидетельствовать о приоритетности данного направления в повестке государственной политики.

Из множества таких реализованных благородных идей в качестве отдельных примеров можно привести образование Министерства по поддержке махалли и семьи, Научно-исследовательского института «Махалла ва оила», которые призваны, прежде всего, содействовать в полноценном и эффективном внедрении в обществе принципа «Благоустроенная и безопасная махалла», установлении тесного сотрудничества с органами самоуправления граждан по оздоровлению социально-духовной атмосферы в семьях и махаллях».

В плане обеспечения безопасности в махаллях примечательно и то, что в структуре данного министерства введена должность соответствующего заместителя министра, на которую был назначен заместитель министра внутренних дел, а заместителями председателей махалли стали инспектора по профилактике. В этом направлении за последние 3-4 года также реализовано немало проектов, такие как, создание на местах отделов внутренних дел, ответственных за несколько улиц и махаллей района (города), что в значительной степени приблизило сотрудников органов внутренних дел к населению, а также установка практически в каждой махалле «Жамоатчилик назорати масканлари».

Кроме того, важным и своевременным, а также напрямую связанные с интересами обеспечения безопасности махалли и благосостояния ее жителей стало принятое Президентом решение об утверждении и реализации концепции общественной безопасности Республики Узбекистан», в которой четко определены задачи по организации полноценного и эффективного внедрения в обществе принципа «Благоустроенная и безопасная махалля», а также всесторонне раскрыты механизмы их реализации [6].

В целом, определенные Президентом Республики Узбекистан в своем послании Олий Мажлису приоритеты, в том числе объявление 2022 года – Годом обеспечения интересов человека и развития махалли, являются ярким примером особого внимания со стороны государства вопросам обеспечения благополучия населения каждой махалли и их безопасности соответственно, и они станут импульсом для очередных благородных дел в этом направлении.

Список литературы:

1. 2022-й будет Годом обеспечения интересов человека и развития махалли. Электронный ресурс – <https://www.gazeta.uz/ru/>.
2. Гулноза Исмаилова, доктор юридических наук, проректор УМЭД по науке и инновациям. Махалля. Ее роль в демократизации общества. Опубликовано в газете «Правда Востока» №60 от 21.03.2020 г.
3. Махалля. Электронный ресурс – <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/traditions/makhalla.htm>.
4. Мирзиёев Ш.М. Послание Олий Мажлису Республики Узбекистан. Народное слово – <https://xs.uz/ru/post/shavkat-mirziyoev-esli-ekonomika-organizm-obespechivayuschij-zhiznedeyatelnost-obschestva-to-dukhovnost-ego-serdtse-i-dusha>
5. Определены задачи следующего важного этапа в развитии Вооруженных Сил. Электронный ресурс – <https://president.uz/uz>.
6. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по утверждению и реализации концепции общественной безопасности Республики Узбекистан» № УП-27 от 29 ноября 2021 г. Электронный ресурс – <https://lex.uz/uz/docs/5749295>.